

A IMAGEM MODERNA COMO PRODUTORA E PRODUTO DA ARQUITETURA MODERNA: AS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DE MARIO FONTENELLE E MARCEL GAUTHEROT NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CAPITAL DO BRASIL NAS REVISTAS *BRASÍLIA* E *MÓDULO*¹

MODERNE IMAGE AS PRODUCER AND PRODUCT OF MODERN ARCHITECTURE: THE PHOTOGRAPHIC IMAGES OF THE MARIO FONTENELLE AND MARCEL GAUTHEROT IN CONSTRUCTION OF THE NEW CAPITAL IN THE MAGAZINE *BRASÍLIA* AND *MÓDULO*

Maria Beatriz Camargo Cappello

Universidade Federal de Uberlândia, UFU

mbcappello@gmail.com

Susanne Bauer

Universidade de Uberlândia, UFU

Susanne.bauer@aaschool.ac.uk

Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar as imagens fotográficas apresentadas pelas revistas *brasília* e *Módulo*, estabelecidas na década de 1950 durante a construção de Brasília para justificar e anunciar a Nova Capital e sua cidade moderna. Essas revistas promoveram um novo modo de vida e reuniram uma importante documentação da arquitetura moderna no Brasil. Os documentos fotográficos publicados por elas revelam a fotografia da construção moderna como um forte veículo de divulgação da produção da imagem moderna. A representação da arquitetura moderna foi criada através da imagem fotográfica que acompanhou o discurso moderno. Dois fotógrafos que documentaram este processo, Marcel Gautherot e Mario Fontenelle criaram fotografias de valor simbólico. A imagem moderna é, portanto, uma mistura entre fotografia e arquitetura considerando que as duas disciplinas necessitam e beneficiam uma da outra. A fotografia precisa da arquitetura para se tornar meio de representação e a arquitetura precisa da fotografia para vender um modo de vida moderno. Assim, os exemplos desses dois fotógrafos torna visível como o processo inicial de documentação foi usado como uma imagem publicitária, tornando-se obra de arte e finalmente um símbolo do movimento moderno.

Palavras chaves: Arquitetura moderna. Fotografia e arquitetura. Brasília. Mario Fontenelle. Marcel Gautherot

Abstract

This paper aims to examine the photographic images taken for the publications *brasília* and *Módulo*, magazines established during the construction of Brasília in the 1950s to justify the construction of and to advertise the new capital and the modern city of Brasília. These magazines promoted a new modern way of life and thus they served as an important documentation of modern architecture in Brazil. The photographic documents published by these magazines reveal the photograph of the modern building as the main force as well as the vehicle in the production of a modern image. The representation of modern architecture was created through the photographic image that accompanied the modern discourse. Two photographers, who documented this process, Marcel Gautherot and Mario Fontenelle, created photographs of symbolic value. The modern image became a mix between photography and architecture whereas the two subjects require and benefit from one another. The photograph needs architecture to become the means of representation and architecture needs photography to sell the modern way of life. The examples of these two photographers thus make visible how the initial documentation process was used as an advertising image, becoming the work of art and finally a symbol of modern movement.

Keywords: Modern architecture. Photographic and architecture, Brasília.

¹ CAPPELLO, M.B.C.; BAUER, S. A imagem moderna como produtora e produto da arquitetura moderna: as imagens fotográficas de Mario Fontenelle e Marcel Gautherot na construção da nova capital do Brasil nas revistas *brasília* e *Módulo*. IN: 11º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais. Recife:DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12

1. INTRODUÇÃO

Esse trabalho busca apresentar a moderna cidade de Brasília – Capital do Brasil - publicada nas revistas *brasília* e *Módulo* a partir do potencial de sua imagem fotográfica como documento e publicidade da arquitetura moderna.

Destacaremos, do acervo documental presente nestas revistas, algumas imagens produzidas pelas lentes fotográficas de Mario Fontenelle e Marcel Gautherot. Fontenelle fotografou a Nova Capital desde seu primeiro “risco” no cerrado do planalto central. Gautherot era o fotógrafo preferido de Oscar Niemeyer para registrar suas obras e, a partir de 1958, passa a fazer a cobertura fotográfica da construção de Brasília. Estes documentos fotográficos apresentados pelas revistas revelam o urbanismo da Nova Capital e marcam a trajetória e a história da construção, inauguração e consolidação de Brasília como um forte veículo de divulgação da imagem produzida pela cidade moderna.

Buscaremos refletir sobre a importância da “fotografia como arquitetura” para a constituição da imagem de uma arquitetura e uma cidade moderna. É a Brasília “moderna” vista pelas páginas das revistas *Brasília* e *Módulo* apresentada por meio da imagem fotografia que buscaremos, uma imagem que pode tanto ser destacada por seu valor documental como por seu valor publicitário. A imagem moderna que produz e é produto da arquitetura moderna, explorando estes dois potenciais da fotografia. Imagens que se transformaram em ícones de Brasília e da arquitetura moderna brasileira nacionalmente e internacionalmente.

A representação da arquitetura moderna foi criada através da imagem que acompanhou o discurso moderno, quase sempre uma fotografia em preto-e-branco de uma forma arquitetônica branca e um jogo de luz e sombra em um fundo neutro. Este gosto estético do momento criou um valor simbólico na fundação da imagem do moderno. Uma imagem moderna é, portanto, uma mistura entre fotografia e arquitetura considerando que as duas disciplinas necessitam e beneficiam uma da outra.

Como argumentou Beatriz Colomina em *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*, a modernidade foi criada pela própria imagem ao invés de funções e mecanismos que fazem parte da criação do objeto de arte.

Assim, partir de algumas imagens fotográficas escolhidas de Brasília, que se transformaram em ícones na difusão da arquitetura e urbanismo moderno, refletiremos sobre os vários conceitos presentes nestas imagens que contribuíram para o processo de modernização do Brasil.

2. MARIO FONTENELLE E MARCEL GAUTHEROT

2.1 Mario Fontenelle (1919-1986)

Mario Moreira Fontenelle foi o fotógrafo oficial desta revista, sendo assim, a maioria da documentação fotográfica publicada que encontramos é de sua autoria. Fontenelle foi mecânico de avião no governo de Juscelino Kubitschek em Minas Gerais em 1954 acompanhando-o desde essa época. Em 1956 transfere-se junto com a comitiva de Kubitschek para Brasília, de quem recebe de presente uma Leica 35mm. Em 1957 torna-se repórter fotográfico da NOVACAP consagrando-se como autor da foto aérea do marco zero

de Brasília: o cruzamento dos eixos definidos por Lucio Costa que será publicada na *brasília* número 6, junho de 1957.

Embora Mario Fontenelle já colaborasse com a revista *brasília* desde 1957, a partir do número 17, de maio de 1958, a revista denomina-o como seu fotógrafo oficial.

2.2 Marcel Gautherot (1910-1996)

Marcel André Felix Gautherot era o fotógrafo preferido de Oscar Niemeyer para registrar suas obras e, a partir de 1958, passa a fazer a cobertura fotográfica da construção de Brasília. Suas fotos foram publicadas na revista *brasília* e na *Modulo* assim como, em várias outras revistas nacionais e internacionais. Faziam parte da sessões temáticas e vez por outra estampavam as capas e contra-capas anunciando a uma obra apresentada pela revista.

Gautherot, cursou arquitetura na França mas não se formar arquiteto e trabalha como projetista-decorador. Em 1936 participa da instalação do Museu do Homem, no *Palais Chaillot* como arquiteto-decorador e encarregado da catalogação das peças do museus começa a se dedicar a fotografia. Neste mesmo ano irá realizar seu primeiro trabalho fotográfico viajando para o México para fotografar paisagens, monumentos e aspectos da cultura indígena local que será publicado em 1938 pela primeira vez em uma revista especializada, *Cahiers d'Art*². A partir de 1939 começa suas viagens ao Brasil atraído pela imagens descritas na literatura de Jorge Amado. Em 1940 fixa residência no Rio de Janeiro estabelecendo relações com artistas, arquitetos, intelectuais da época envolvidos com a construção de um Brasil moderno e a partir destas relações irá realizar várias registros fotográficos da arquitetura moderna brasileira.

Gautherot não era colaborador efetivo destas revistas, ele apresentava para os editores fotos feitas por encomenda de Niemeyer³. Sua formação como arquiteto ajudou a construir a força expressiva de suas fotos. Em entrevista irá dizer que “uma pessoa que não entende de arquitetura não é capaz de fazer uma boa foto.”⁴

3. AS REVISTAS BRASÍLIA E MÓDULO

3.1 *brasília*. Revista da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (1957 -1988)

A revista *brasília* ao se constituir em 1957 como um periódico governamental de difusão, justificativa e defesa da construção da Nova Capital, não se apresenta com a perspectiva crítica das demais revistas especializadas que tinham por objetivo estabelecer um debate sobre arquitetura e urbanismo. Ao reunir a história da construção de Brasília, desde sua construção, inauguração e consolidação, suas páginas reúnem um importante acervo documental de imagens fotográficas da arquitetura e urbanismo moderno.

² Fundada em 1926 pelo jornalista e então diretor Christian Zervos, trazia informações sobre a produção estrangeira, apresentando ao leitor francês a cena arquitetônica europeia. A revista defendia a internacionalidade da arquitetura moderna.

³ Citando Niemeyer: “Durante muitos anos, Marcel Gautherot foi o nosso fotógrafo preferido. Quantas viagens fizemos juntos por este Brasil afora! Ele a fotografar os edifícios que projetávamos. Pampulha, Brasília, São Paulo... E as fotos que fazia... Como o Marcel sabia encontrar os pontos de vista adequados, os contrastes da arquitetura que tão bem compreendia!” In. O Brasil de Gautherot. IMS. 2001, p. 7.

⁴ Segundo Lygia Segala. BumBa-Meu-Boi Brasil. In. O Brasil de Marcel Gautherot. (org) Instituto Moreira Salles. São Paulo. IMS. 2001. Para Marcel Gautherot, as noções de arquitetura são fundamentais para a força expressiva da composição fotográfica e cita uma entrevista concedida em 09/01/1996 ` revista Manchete consultada no Acervo do IMS. p. 34.

A primeira edição da revista *brasília*, de janeiro de 1957, começa a circular em todo o país em 18 de fevereiro como publicação mensal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). Segundo os editores, esta publicação aparece em consequência do art. 19 da Lei nº 2.874, de 1956, que estatuiu para a NOVACAP a obrigatoriedade de divulgar, por meio de um boletim mensal, os atos administrativos da Diretoria e os contratos por ela celebrados. Obrigatoriedade então assumida na forma da publicação de uma revista que tinha como objetivo, não apenas documentar, mas também defender a construção, a moderna arquitetura e urbanismo da nova Capital do Brasil. Na primeira página apresentam uma “mensagem de ano-bom” do Presidente da República, Juscelino Kubitschek, expressando o que a construção de Brasília e a mudança da Capital realmente significam para os interesses e para o progresso da Nação. Esse também será o objetivo desta revista.

Foram publicados 83 números entre 1957 e 1988⁵ – sua coleção constitui uma importante fonte de pesquisa da história da construção, inauguração e consolidação de Brasília.

A revista conta com depoimentos de Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Israel Pinheiro entre outros importantes políticos, arquitetos, urbanistas e intelectuais do país. Os artigos, que defendem a ideia da mudança da capital, passam a relatar, com ampla cobertura fotográfica, inclusive com fotos aéreas, o cotidiano do canteiro de obras de Brasília, a história de sua construção, inauguração e consolidação, expondo os detalhes de sua arquitetura e urbanismo, acompanhando passo a passo o nascimento da cidade.

2.2 Módulo. Revista de Arquitetura e Artes Plástica. Rio de Janeiro (1955-1965/1975-1989)

A revista *Módulo*: revista de arquitetura e artes plásticas⁶ fundada e dirigida por Oscar Niemeyer em 1955, dirigida especialmente a profissionais e artistas se propunha, segundo seus editores, a contribuir para o desenvolvimento de uma arquitetura e um urbanismo que buscasse humanizar a vida moderna. Será também um dos meios de difusão da construção de Brasília. Serão publicados 39 números até 1965 quando interrompe sua publicação voltando em 1975 no número 40 e completando 100 números em 1989 quando é encerrada.

A revista defende as ideias de arquitetura de Niemeyer e do grupo de arquitetos cariocas publicando vários textos e projetos de Niemeyer começando no primeiro número com o texto, “Crítica a arquitetura brasileira, rica demais, dizem”, em resposta as críticas internacionais que chegam com a revista inglesa *Architectural Review* número 694 de outubro de 1954.

⁵ A publicação inicia-se com uma periodicidade mensal que chega até o nº44, de agosto de 1960, após a inauguração de Brasília. Os números 45 a 48, referentes aos meses de setembro a dezembro de 1960, foram fundidos em uma edição única. Entre 1961 e 1962 essa periodicidade é interrompida, tendo sido publicadas, neste período, três edições, uma delas contendo os números 50 a 52, outra os números 53 a 64 e uma terceira contendo os números 65 a 81. Com o golpe militar de 1964 a publicação é interrompida e retomada entre 1965 e 1967, com um número especial por ano, respectivamente os números 65, 67 e 68. Após uma nova interrupção, são publicadas, em 1988, suas duas últimas edições, os números 82 e 83.

⁶ Tendo em seu primeiro número como diretores: Oscar Niemeyer (seu fundador), Joaquim Cardoso, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Rubem Braga e Zenon Lotufo; comitê de redação: Carlos Leão, Flávio de Aquino, Hélio Uchôa, José de Souza Reis, Marcos Jaimovich e Oswaldo Costa; diretores responsáveis: Carlos Echenique e João Baldo. Contava também com correspondentes de outros estados. Durante os anos de sua publicação teremos alterações no nome completo da revista e no nomes de seus colaboradores. Durante os anos de sua publicação teremos alterações no nome completo da revista e no nomes de seus colaboradores.

A defesa das ideias da arquitetura e urbanismo modernos incluíam a defesa da construção da cidade-capital moderna – Brasília. Muitos textos serão divulgados juntamente com as imagens fotográficas de Gautherot.

As duas revistas foram criadas na segunda metade dos anos cinquenta e se distinguem pela sua política de imagem e pela estrutura. A *brasília* traz um discurso técnico da construção da nova capital do Brasil e a *Módulo* reivindica seu caráter profissional e ocupa o debate da arquitetura contemporânea em defesa da arquitetura moderna e de Brasília.

4. AS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DE FONTENELLE E GAUTHEROT NAS REVISTA *BRASÍLIA* E *MÓDULO*

As imagens fotográficas de Mario Fontenelle e Marcel Gautherot serão usadas pelas revistas nas sessões temáticas, nas capas e nas publicidades que dão suporte a publicação das revistas.

A seguir iremos selecionar algumas das imagens fotográficas realizadas por Fontenelle e Gautherot sobre Brasília, publicadas nas revistas *brasília* e *Módulo* que contribuíram com o discurso de construção de uma cidade-capital moderna e se transformaram em ícones na difusão da arquitetura e urbanismo moderno brasileiro.

Em novembro de 1957 o número 11 de *brasília* publica pela primeira vez na sessão, *a marcha da construção de Brasília*, fotos com o nome de Mario Fontenelle que apresentam: as primeiras construções sendo realizadas em Brasília: o Palácio da Alvorada, a Capela junto ao Palácio, o Hotel de Turismo e as casas populares.

Em junho de 1958, o número 18 da revista *brasília*, é dedicado às inaugurações que ocorrem na Nova Capital em junho de 1958. A capa da revista anuncia o Palácio da Alvorada, considerada a “obra prima da moderna arquitetura brasileira” e o marco inicial da transferência da Capital para o Brasil Central. Pelas lentes de Fontenelle, a revista documenta as inaugurações com fotos dos convidados para a recepção da arquitetura: Palácio do Alvorada, Brasília Palace Hotel (então Hotel de Turismo), Capela Nossa Senhora de Fátima, Estrada Anápolis-Brasília e Avenida das Nações.

O número 20, de agosto de 1958, é o primeiro número da revista *brasília* em que aparecem as fotos de Gautherot⁷ e a capa e a contra-capas internas exploram a expressão plástica do projeto de Niemeyer para o Brasília Palace Hotel, o primeiro hotel da Capital e um dos primeiros edifícios inaugurados⁸. (Fig.1 e 2)

⁷ Ainda que o fotógrafo oficial da revista seja Mario Fontenelle, e que a revista não mencione o autor nessa foto, segundo o acervo fotográfico de Marcel Gautherot, do Instituto Moreira Sales, a foto em questão é de autoria deste fotógrafo.

⁸ Essa foto, de Marcel Gautherot, é um exemplo de documento do patrimônio arquitetônico da época da inauguração de Brasília que a revistas apresenta, pois o hotel sofreu um incêndio em 1978, tendo sido restaurado em 2006, quando foram realizadas algumas alterações que modificaram o projeto original.

Figura 1 - Brasília Palace Hotel. Figura 2 - Palácio da Alvorada

Fonte: *brasília* número 20 agosto de 1958; *brasília* número 21 setembro de 1958. Fotos M. Gautherot.

Embora o número anterior anuncie em sua capa e contra-capa interna o Brasília Palace Hotel com fotos de Gautherot, será no número 21, de setembro de 1958, que serão publicadas as primeiras fotos no corpo da revista denominadas de autoria deste fotógrafo. Para nossa análise interessa destacar, na sessão intitulada *obras já inauguradas*, duas imagens externas do Palácio da Alvorada e a última página da revista é que traz uma bela composição fotográfica de Gautherot que da varanda do Palácio da Alvorada explora as formas da arquitetura que enquadra um ponto de vista da Capela. (fig. 2)

Figura 3 – Capa -*brasília* número 23 – Palácio da Alvorada. Figura 4 - Canteiro de obra dos Ministérios. Figura 6 – Palácio da Alvorada

Fonte: *brasília* número 23 novembro de 1958

Na número 23, de novembro de 1958 a capa e contra-capa interna anuncia mais uma vez a principal obra inaugurada na cidade, o Palácio da Alvorada, com fotos de Guatherot, que no interior da revista, dão destaque às esculturas de Alfredo Ceschiatti, *As Iaras*, ou *As banhistas* e a vista geral do Palácio com a Capela. Na sessão, *a marcha da construção*, destacamos as fotos do canteiro de obra dos Ministérios mostrando a montagem das estruturas metálicas. Assim pelo olhar dos fotógrafos a cidade vai se formando no imaginário do leitor. (fig. 3 e 4)

Figura 5 – Palácio da Alvorada Figura 6 – Brasília Palace Hotel

Fonte: *Módulo* 12, 1959

Em fevereiro de 1959 a *Módulo* número 12 publica pela primeira vez as imagens fotográficas de Gautherot da arquitetura moderna de Brasília contribuindo com o discurso da revista em defesa da construção da nova cidade-capital moderna e das ideias de Niemeyer. Destacamos as fotos do Palácio da Alvorada e do Brasília Palace Hotel. (fig. 5 e) Podemos identificar que são as mesmas imagens que destacamos anteriormente na publicação dos números 20, 21 e 26 da revista *brasília*.

Figura 7 - Canteiro de obra dos Ministérios - Figura 8 - Palácio da Alvorada

Fonte: *brasília* número 27 março de 1959

Em março de 1959, a *brasília* número 27 traz na capa e na conta-capas interna, a Capela do Palácio da Alvorada e em suas páginas destacamos duas fotos de Gautherot ícones - as estruturas metálicas dos Ministérios no solo desértico de Brasília e a estrutura de concreto revestida de mármore branco do Palácio da Alvorada vista do interior de sua varanda com a capela em perspectiva. Uma leitura dos diferentes tipos de materiais e monumentalidade, encontrada nas formas empregadas por Niemeyer, na construção da arquitetura da cidade-capital moderna. Essas imagens fotográficas expressam uma composição poética com uma forte conotação de produtora da arquitetura moderna. (fig.7 e 8)

Em agosto de 1959, a *Módulo* número 14 publica o texto de J.M. Richards⁹, “Brasília vista por um inglês” reproduzindo a mesma imagem fotográfica das colunas do Palácio da Alvorada vista da varanda com a capela ao fundo de Gautherot já destacada na *brasília* número 27 de março de 1959. (fig. 9)

Figura 9 – Palácio da Alvorada

Fonte: *Módulo* número 14 agosto de 1959

Na *Módulo* 15 de outubro de 1959, destacamos as imagens fotográficas de Gautherot, da sua serie conhecida sobre o canteiro de obras dos ministérios, dando destaque ao trabalho dos operários com as ferragens, publicadas junto ao poema de Joaquim Cardoso intitulado “Arquitetura Nascente ... & Permanente” dedicado a Oscar Niemeyer arquiteto-poeta e a Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e Tiago de Melo arquitetos da poesia. (fig. p.2,5). Junto ao texto de Oscar Niemeyer, “A imaginação na arquitetura”, sobre seu processo de projeto, destacamos a imagem do Palácio da Alvorada já publicada na *Módulo* 14 e na *brasília* 27. (Fig. 9 e 8)

Figura – 10 Trabalhadores na Esplanada dos Ministérios. Figura 11 – Palácio da Alvorada

Fonte: *Módulo* 15 de outubro de 1959

⁹ Formado arquiteto, James Maude Richards transformou-se em crítico e escritor de arquitetura. Editou a *Architectural Review* entre 1937 e 1971, foi o editor que exerceu essa função por mais tempo dentro da revista e talvez tenha sido o mais influente. Estabeleceu um compromisso com o Movimento Moderno e um maior alcance internacional. Como editor *AR* e como membro dos CIAM com o grupo MARS, inicia uma série de documentação e análise do Movimento Moderno.

A última revista *brasília* analisada, trata-se do número especial 40, de 21 de abril de 1960, data da inauguração de Brasília, traz em sua capa a imagem fotográfica da fachada principal do Palácio da Alvorada, destacando as colunas de concreto revestidas em mármore, com a Capela ao lado. As fotos de Fontenelle e de Gautherot não são identificadas e o olhar destes fotógrafos se mesclam numa busca pela identificação dos autores.

Junto ao documento fotográfico este número traz artigos de seus editores que relatam os fatos marcantes do projeto e da construção de Brasília e que descrevem as obras inauguradas e em andamento com imagens já publicadas anteriormente.

Na *Módulo 18*, junho de 1960, número especial também sobre a inauguração de Brasília, as imagens fotográfica de Gautherot destacamos são:

Dos trabalhadores com as ferragens no canteiro de obra, publicada junto ao texto de Oscar Niemeyer – “Minha experiência de Brasília”, com a citação: “... espírito que prevaleceu em Brasília e que os operários assimilaram com um poder de adaptação e sacrifício admirável, verdadeiros e modernos heróis dessa esplendida jornada” (Fig. 12).

Figura 12 – Operários no canteiro de obras do Palácio do Congresso Nacional. Figura 13- Palácio da Alvorada. Figura 14 – Palácio do Congresso Nacional

Fonte: *Módulo 18*, junho de 1960

Do Palácio da Alvorada com a citação de Niemeyer: “minha preocupação era encontrar uma forma clara e bela de estrutura que definisse e caracterizasse os edifícios principais os Palácios propriamente ditos – dentro do critério de simplicidade e nobreza, indispensável” (Fig.13).

Do Congresso: “e sentíamos que a atmosfera procurada já estava presente, uma atmosfera de digna monumentalidade, como uma capital requer” (Fig. 14).

A revista traz também um caderno especial de publicidade de Brasília que utiliza as fotos de Gautherot para propaganda das construtoras e dos matérias de construção da Nova Capital.

Na *Módulo 21*, dezembro de 1960 a mesma imagem do Congresso Nacional já destacada na *Módulo 18* (fig. 13) junto ao texto Oscar Niemeyer:

“Forma e função na Arquitetura”. Podemos destacar uma frase que ilustraria esta imagem: “Sou a favor de uma liberdade plástica quase ilimitada, liberdade que não se subordina servilmente às razões de determinadas técnicas ou do funcionalismo, mas que constitua, em primeiro lugar, um convite à imaginação, às coisas novas e belas, capazes de surpreender e emocionar pelo que representam de novo, criador;

liberdade que possibilite – quando desejável – as atmosferas de êxtase, de sonho e poesia.” (*Módulo* 21. 1960. p.3)

Os documentos fotográficos publicados nas revistas *brasília* e *Módulo* revelam a fotografia do edifício moderno como a principal força assim como o veículo da produção da imagem moderna

No livro *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*, publicado em 1994, Beatriz Colomina delinea uma ligação direta entre a arquitetura moderna e sua representação por meio das fotografias, propagandas e meios de comunicação em geral. Ela argumenta que a Modernidade foi criada pela imagem em si e não pelos processos e mecanismos de criação do objeto de arte. O estado do ‘moderno’ é, portanto, uma representação; essa representação moderna chega ao ponto de ser produzida pela imagem, e assim pelos meios midiáticos. Colomina explica que Reyner Banham já havia observado que:

o movimento moderno fora o primeiro movimento na história da arte baseado exclusivamente em ‘evidências fotográficas’ e não em experiências pessoais, desenhos ou livros convencionais. Enquanto ele se referia ao fato de que edifícios industriais que se tornaram ícones do movimento moderno não eram conhecidos pelos arquitetos por meio de experiências ‘diretas’ (apenas por fotografias), o próprio trabalho desses arquitetos tornou-se conhecido quase sempre por meio de fotografias e da mídia impressa. (Colomina, 1994, p.14).

Enquanto a arquitetura moderna é geralmente tida como uma prática artística erudita em oposição à cultura de massas, Colomina pondera que os sistemas de comunicação emergentes, a fotografia e a mídia são os verdadeiros geradores da imagem moderna.

Essa é a imagem do moderno que foi, desde então, incorporada à própria arquitetura, promovendo o projeto arquitetônico como afirma Colomina: “ a arquitetura moderna não apenas discute ou explora a cultura de massa. Ela própria é, desde o início, um bem de consumo.” (Colomina, 1994, p.195). Desta forma, a conexão entre a imagem do moderno e a arquitetura moderna se torna evidente como total simbiose e pré-requisito para a criação da arquitetura, bem como para a propagação de sua imagem. Para Colomina, a arquitetura vai além de mera representação cultural e a fotografia está “fora da lógica do realismo. Ela produz uma nova realidade em vez de retratar a existente.” (Colomina, 1994, p.80). Assim como a *camera obscura*, a fotografia *reflete* “o interior e o sobrepõe à nossa visão do exterior” (Colomina, 1994, p.80) ou, como dizia Gautherot, “fotografia é arquitetura” uma pessoa que não entende de arquitetura não é capaz de fazer uma boa foto. (Segala, 2001, p.34).

Gautherot se utilizou da conexão entre arquitetura e fotografia desde cedo. E segundo Burgi (2010):

A nova capital logo se afigurou um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade ímpar para a noção, cultivada por Gautherot, de uma fundamental unidade entre arquitetura e fotografia. Onde mais, senão em Brasília, seria possível conduzir uma demonstração mais cabal dessa ideia? (...) o posicionamento da câmera fotográfica não tem nada de fortuito mas é obra de uma capacidade de abstração e pré-visualização da imagem governada pelo desejo de capturar o desenho estrutural do conjunto arquitetônico. Este, por sua vez, só se evidencia por inteiro graças à dupla capacidade, apurada por Gautherot, de aguardar a melhor incidência e intensidade de luz e de controlar precisamente a exposição da película fotográfica, o que garante o registro em definição ótima das infinitas gradações da luz em interação com as superfícies construídas – desenhando, recobrando, refletindo todas as nuances dos volumes, planos e texturas da edificação. (Burgi e Titan, 2010, p.14).

As 3000 imagens produzidas por Gautherot durante a criação de Brasília não eram todas úteis para a divulgação de uma cidade moderna, já que “as imagens da vida dura dos trabalhadores, mantidos em acampamentos e abrigos temporários feitos de restos de construção não foram publicadas ao longo da primeira fase da construção de Brasília, ao contrário do registro mais objetivo feito pelo fotógrafo oficial, Mario Fontenelle.” (Burgi e Titan, 2010, p.20).

O conceito de mídia em si deriva da instrumentação técnica proveniente da Primeira Guerra Mundial. As tecnologias de comunicação que foram usadas durante a guerra para transmitir informações entre países distantes foram posteriormente dominadas e o rádio e a telecomunicação se tornaram itens domésticos. Tal foi a disseminação de meios de comunicação que o conceito de propaganda logo virou o epicentro da cultura da era do consumo. Colomina aponta que até mesmo

Le Corbusier empregava técnicas modernas de publicidade... ele obtém a atenção visual do leitor por meio da imagem espetacular para direcioná-lo para o conceito sendo promovido, a produção massiva de habitações... [Ele] identificou na própria existência da mídia impressa uma importante mudança conceitual no que toca a função da cultura e a percepção do mundo exterior pelo indivíduo moderno. (Colomina, 1994, p.159).

Colomina também argumenta que Roland Barthes já havia ilustrado o paralelo entre o surgimento da fotografia e o movimento moderno da seguinte maneira: “A era da fotografia corresponde precisamente à invasão do público pelo privado, ou melhor, à criação de um novo valor social, que é a publicização do privado: (Colomina, 1994, p.8).

Da mesma forma, Colomina também examinou a arquitetura de Loos como outra figura importante para o movimento moderno, mas que, no início do século XX, ainda via os meios de comunicação de massa e a sociedade de consumo com desconfiança, como vemos na seguinte citação:

Divulgar... por meio da absorção da arquitetura pelo universo mercantil, por meio de sua fetichização, destrói a possibilidade de transcendência. Revistas de arquitetura, com o conjunto de materiais gráficos e fotográficos, transformam a arquitetura em bem de consumo, fazendo-a circular ao redor do mundo como se tivesse subitamente perdido sua massa e seu volume, e dessa forma eles também a consomem... o que Loos percebeu foi que a fotografia transforma a arquitetura em outra coisa, em material jornalístico. E esse material é em si, e além do fato a que se refere, um evento... (Colomina, 1994, p.43).

Esse evento é relacionado ao interesse inicial pela fotografia por parte de Gautherot, citado em entrevista Segala¹⁰ “A fotografia surgiu antes de tudo do meu desejo de viajar ».

Tal evento, ou espetáculo, mais tarde entra como elemento central na definição de *A Sociedade do Espetáculo*, de Guy Debord. Suas descobertas, originalmente publicadas em 1967, foram uma análise da transformação de toda uma sociedade em busca de tais eventos ou espetáculos. Debord inaugura suas observações dizendo que “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de *espetáculos*. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação.” (Debord, 1992, p.13). Claramente, essa ideia pode ser aplicada à imagem

¹⁰ Em entrevista concedida à Lygia Segala. BumBa-Meu-Boi Brasil. In. O Brasil de Marcel Gautherot. (org) Instituto Moreira Salles. São Paulo. IMS. 2001.p. 27

arquitetônica bem como à construção moderna, mas a evolução do produto modernizado teve – como ele sugere – efeitos ainda mais abrangentes. Isso é evidente não só na imagem moderna, mas ainda mais nos bens de consumo.

Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, uma decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares – informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos -, o espetáculo constitui o *modelo* atual da vida dominante na sociedade. É a afirmação onipresente da escolha *já feita* na produção, e o consumo que decorre dessa escolha. Forma e conteúdo do espetáculo são, de modo idêntico, a justificativa total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo também é a *presença permanente* dessa justificativa, como ocupação da maior parte do tempo vivido fora da produção moderna. (Debord, 1992, p.14).

A sociedade, portanto, não busca somente a imagem moderna como breve espetáculo de um modo de vida de outra forma previsível; mais que isso torna-se viciada em seu poder e necessita ser lembrada constantemente do espetáculo e precisa da *presença permanente* do espetáculo como lembrete de sua existência. Por outro lado, isso garante o início e a constante repetição de uma sociedade que busca tais espetáculos e é, desta forma, fundamentalmente ligada ao consumismo. O espetáculo se torna um reflexo dos impulsos do comportamento social: Como indispensável adorno dos objetos produzidos agora, como demonstração geral da racionalidade do sistema, e como setor econômico avançado que molda diretamente uma multidão crescente de imagens-objetos, o espetáculo é a *principal produção* da sociedade atual. (Debord, 1992, p.17).

O espetáculo está também interligado com o poder da imagem e assim pode ser devidamente classificado como fenômeno ‘moderno’. É a imagem que vemos e então buscamos. A imagem moderna que herdou a promessa de uma vida melhor é, portanto, a principal força por trás do espetáculo e é traduzida no desejo inconsciente por essa vida melhor. A indústria econômica usou esse desejo subconsciente para vender seus produtos e a ideia de um estilo de vida moderno. Guy Debord aponta que: "O homem separado de seu produto produz, cada vez mais e com mais força, todos os detalhes de seu mundo. Assim, vê-se cada vez mais separado de seu mundo. Quanto mais sua vida se torna seu produto, tanto mais ele se separa da vida." (Debord, 1992, p.25). Ou, mais precisamente: "O espetáculo é o *capital* em tal grau de acumulação que se torna imagem." (Debord, 1992, p.25).

A imagem moderna como espetáculo é, assim, utilizada como ferramenta de poder, forma de manipular o livre-arbítrio e transformá-lo em desejo pelo moderno e, portanto, pelo criador do moderno, ou como explica Colomina: "...É significativo que, ao entrar no espaço bidimensional, esta peça arquitetônica já erigida volte ao mundo das ideias. A função da fotografia não é refletir, como um espelho, a arquitetura como ela é construída. A construção é um momento importante no processo, mas de nenhuma forma é o produto final." Colomina, 1994, p.114). A imaginação que acompanha a representação da arquitetura moderna por meio da fotografia torna-se ferramenta para o fotógrafo e para o arquiteto venderem seus "produtos".

5. CONCLUSÕES

Desse modo, a representação da arquitetura moderna foi criada pela imagem que acompanhava o discurso moderno. O gosto estético do momento criou valor simbólico e a imagem moderna é, assim, uma mistura entre a fotografia e a arquitetura, em que os dois objetos necessitam um do outro e beneficiam-se mutuamente. O fotógrafo precisa da

arquitetura para transformá-la em meio de representação ou até em obra de arte, enquanto a arquitetura precisa da fotografia para tornar-se o produto em si. Dessa maneira, os exemplos desses dois fotógrafos torna visível a transformação do processo inicial de documentação em imagem publicitária, em obra de arte e finalmente no símbolo do movimento moderno.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o apoio financeiro recebido do CNPq, CAPES e FAPEMIG

REFERÊNCIAS

BRASÍLIA. Distrito Federal. 1957 – 1988, nº 1-83

BURGI, SERGIO E TITAN, SAMUEL Jr. **Marcel Gautherot: Brasília** São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2010.

CAPPELLO. M.B. C. A revista *brasília* na construção da Nova Capital: Brasília (1957-1962). **Risco**, nº 11. São Carlos, 2010, p. 43-57.

COLOMINA, BEATRIZ. **Privacy and Publicity – Modern Architecture as Mass Media.** Cambridge: The MIT Press, 1994.

DEBORD, GUY. **A Sociedade do Espetáculo.** Rio de Janeiro: Editions Gallimard, 1992.

MÓDULO. Rio de Janeiro. 1955 – 1965, nº 1- 34

INSTITUTO MOREIRA SALLES .(Org). **O Brasil de Marcel Gautherot.** São Paulo. IMS. 2001.